

JAMIYAT RIVOJIDA HUQUQIY MADANIYATNING ROLI

Aziza Parpiyeva, B.M. Qandov*

Chirchiq davlat pedagogika universiteti 1-bosqich magstranti

*Ilmiy rahbar: CHDPU dotsenti, f.f.f.d.(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20666997>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamiyatimiz rivojida huquqiy madaniyatning o'рни va ahamiyati batafsil yoritilgan. Shuningdek, huquqiy madaniyat bo'yicha turli nazariyalar va yondashuvlar o'rganilgan. Huquqiy madaniyat-jamiyatning qonunchilik darajasi, mavjud qonunlardan aholining xabardorlik darajasi, fuqarolarning, mansabdor shaxslarning huquq normalariga rioya qilishi va ularni bajarmagan shaxslarga nisbatan murosasiz bo'lishidir.

Kalit so'zlar: huquqiy madaniyat, huquqiy nigilizm, huquqiy davlat, Yangi O'zbekiston.

Yangilanayotgan O'zbekiston jamiyatida qonunni hurmat qilish huquqiy jamiyatning, siyosiy va huquqiy tizimlar samarali faoliyat ko'rsatishining asosiy talablaridan biri hisoblanadi. Huquqiy madaniyat shartli ravishda jamiyat va shaxs huquqiy madaniyatiga ajratiladi. Jamiyatning huquqiy madaniyati huquqiy ongning huquqiy qonuniylikning, qonunlarni takomillashtirish va huquqiy tajribaning muayyan darajasini aks ettiradigan hamda imsoniyat huquq sohasida yaratgan butun boylklarni qamrab oladigan ijtimoiy madaniyatning bir turi sifatida ko'riladi. Shaxsning huquqiy madaniyati jamiyat huquqiy madaniyatining uzviy tarkibiy qismi hisoblanadi[1].

O'zbekiston jamiyatida huquqiy ong va huquqiy madaniyatni rivojlantirishdagi tadqiq etishda analiz va sintez, kompleks yondashuv, tizimli-funksional yondashuv, kontent analiz, retrospektiv tahlil, dialektik, sinergetik, gramatik tahlil kabi ilmiy bilish usullaridan foydalanildi. Huquqiy ong darajasi jamiyat a'zolarining huquqiy ma'lumotlariga ham bog'liqdir. Shunga ko'ra, fuqarolarning huquqiy madaniyat darajasini ko'tarishga ko'mak beradigan huquqiy axborot tizimini tashkil qilishning ahamiyati katta. Huquqiy madaniyatning darajasiga qarab, huquqiy ong 3 turga ajratiladi: oddiy, ilmiy va kasbiy. Professor Dmitrievning ta'rificha: "Huquqiy ong bu insonlarning va ularning turli birliklarining hamda butun jamiyatning amaldagi huquq va huquqiy hodisalarga nisbatan qarashlari, g'oyalari, tasavvurlari yig'indisidir"[2].

Huquqiy madaniyatning ilmiy darajasi yuridik bilim beruvchi va huquq ta'limi sohasi bo'yicha tayyorlovchi ta'lim muassasalarida, shuningdek, umumta'lim maktablarida mavjud. Oddiy va kasbiy huquqiy madaniyat darajalari esa butun jamiyatimiz a'zolari uchun zarur tushunchalar hisoblanadi. Bu kabi bilimlar huquqiy targ'ibot orqali amalga oshiriladi. Huquqiy targ'ibot fuqarolarni davlat va jamiyat hayotida yuz berayotgan so'nggi o'zgarishlardan xabardor qilish ijtimoiy fikrni yanada sog'lomlashtirish, jamiyatda ijtimoiy axborot xavfsizligini ta'minlash va jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirishga muhim o'rin tutadi[3]. Bu borada huquqiy targ'ibot orqali mamlakat hayoti va rivoji uchun qabul qilinayotgan eng so'ngi qonunlar, qarorlar va barcha sohadagi normativ huquqiy hujjatlarning tub mohiyati va ahamiyatini aholiga tushuntirish va bu orqali fuqarolarning qonunchilikda o'z fikr mulohazalari va fikrlarini shuningdek, takliflarini bildirishlari uchun, o'zlarining huquq va erkinliklarini yanada yaxshiroq bilishlari va foydalanishlari uchun shart-sharoit yaratib berishligi bilan ahamiyatlidir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida” 2019-yil 9-yanvardagi PF-5618- son Farmoniga asoslanib yoshlarga o‘z huquqlarini himoya qilishning amaliy mexanizmlarini o‘rgatishga qaratilgan “Street law” (Ko‘cha huquqi - oddiy huquq) loyihasi doirasida ta‘lim muassasalarida yangi tahrirdagi Konstitutsiyani tushuntirishga qaratilgan targ‘ibot tadbirlari tashkil etilib, samarali amalga oshirildi. Yoshlar o‘rtasida “Konstitutsiya bilimdoni” onlayn tanlovlari, Davlat xizmatchilari o‘rtasida “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini bilasizmi?” mavzusida test sinovlari, o‘quv muassasalarida “Konstitutsiya olimpiadalarini” o‘tkazildi[4]. Bu tadbirlar Ommaviy axborot vositalari orqali keng yoritib borildi. Bu jamiyatda huquqiy nigilizm va salbiy huquqbuzarliklarning oldini olishga, qonun buzilishi holatlariga murosasiz kayfiyatni shakllantirishga xizmat qildi. Bosh qomusimiz hisoblanmish Konstitutsiyaning 1-moddasiga e‘tibor berganimizda O‘zbekiston suveren, demokratik, ijtimoiy, dunyoviy hamda huquqiy davlat deb e‘tirof etilgan. Huquqiy davlat - huquqning hukmronligi, qonunning ustuvorligi, barchaning qonun va mustaqil sud oldida tengligi ta‘minlanadigan, inson huquq va erkinliklari kafolatlanadigan, hokimiyat vakolatlarining bo‘linish prinsipi asosida tashkil etilgan demokratik davlat[5].

Huquqiy davlatda eng oliy qadriyat inson hisoblanadi. Huquqiy demokratik davlat va adolatli fuqarolik jamiyati qurish jarayonida, avvalo, har bir fuqaroning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini shakllantirib borish asosiy va muhim vazifa hisoblanadi. Huquqiy davlat qurishning zaruriy sharti - bu qonunlarning so‘zsiz bajarilishidir. Qonunlarning bir xilda va so‘zsiz bajarilishi har bir shaxsning o‘z vazifasiga munosabati va zimmasidagi mas‘uliyatni his qilishiga bog‘liqdir. 2023-yil 10-iyunda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi Kengashining va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining “Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining mohiyati va ahamiyatini keng jamoatchilikka etkazish va tushuntirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 3271-IV/KQ-520-IV-sonli Qo‘shma qarori qabul qilindi va ilovaga muvofiq yil davomida Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining mohiyati va ahamiyatini keng jamoatchilikka yetkazish va tushuntirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar Dasturiga muvofiq mas‘ul bo‘lgan barcha davlat organlari, vazirliklar, tashkilot, korxonalar, muassasa va ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikda amalga oshirildi[6]. Joylarda “Xalq Konstitutsiyasi bilan xalqchil davlat sari!” hamda “Mening Konstitutsiyam!” shiorlari ostida hududlarda yangilangan Konstitutsiya targ‘iboti bo‘yicha targ‘ibot va tashviqot ishlari tashkil etildi.

Yuksak huquqiy madaniyat demokratik jamiyat poydevori hamda huquqiy tizim yetukligining ifodasidir. U jamiyatdagi turli xil hayotiy jarayonlarga faol ta‘sir ko‘rsatuvchi, fuqarolarning, barcha ijtimoiy guruhlarning jipslashuviga ko‘maklashuvchi, jamiyatning yaxlitligi hamda batartibligini ta‘minlovchi va mustahkamlovchi omildir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. O‘zbekiston. – Toshkent: 2023. – B.3.
2. “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida” PF-5618- son Farmoni. 09.01.2019
3. “Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining mohiyati va ahamiyatini keng jamoatchilikka etkazish va tushuntirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 3271-IV/KQ-520-IV-sonli Qo‘shma qarori. 10.06.2023

4. Abdukamol Rahmonov. Yuksak huquqiy madaniyat- demokratik jamiyat poydevori. // Huquqshunos, 2019, №1. 8-9-b
5. Odilqoriyev X.T Davlat va huquq nazariyasi (darslik). – T.: “Adolat”, 2018, 287-b
6. Saydullayev Sh.A. Davlat va huquq nazariyasi (darslik).-T.:TDYU nashriyoti, 2024. – B. 264.
7. Дмитриев Ю.А. Правосознание и правовая культура / Теория государства и права.Под.ред.Пиголкина. – Москва: Юрайт – Издат, 2006.- С. 547.